

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЙ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ**

Гуломов Фуркат Кайюмович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Наличие холангита у больных с холедохолитиазом сопровождается системной воспалительной реакцией и стойкой билиарной гипертензией, что определяет высокий риск осложненного течения и неблагоприятных исходов в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: желчекаменная болезнь, диагностика, осложнение.

**ASORATLANGAN O'T TOSH KASALLIGIDA JIGARDAN TASHQARI O'T
YO'LLARI ZARARLANISHINI KLINIK, LABORATORIYA VA
INSTRUMENTAL DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI**

G'ulomov Furqat Kayyumovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Xoledoxolitiyaz bilan og'rigan bemorlarda xolangitning mavjudligi tizimli yallig'lanish reaksiyasi va doimiy safro gipertenziyasi bilan birga keladi, bu esa operatsiyadan keyingi davrda asoratlar va noxush natijalarning yuqori xavfini belgilaydi..

Kalit so'zlar: O't tosh kasalligi, jigardan tashqari yo'llarning shikastlanishi, asorat.

CLINICAL, LABORATORY, AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS LESIONS IN COMPLICATED CHOLELITHIASIS

Gulomov Furkat Kayyumovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The presence of cholangitis in patients with choledocholithiasis is accompanied by a systemic inflammatory response and persistent biliary hypertension, which determines a high risk of complications and adverse outcomes in the postoperative period.

Keywords: cholelithiasis, diagnosis, complications.

Актуальность. Проблема поражений внепеченочных желчных протоков при осложненной желчнокаменной болезни на протяжении последних десятилетий остается одной из центральных в абдоминальной хирургии (2,4,6). Несмотря на достижения лапароскопической и реконструктивной техники, частота билиарных осложнений после холецистэктомии и дренирующих вмешательств остается высокой, а результаты лечения непостоянными (8,9,10). Накопленный массив клинических наблюдений позволил уточнить патогенез, классификацию и клинико-морфологические особенности данных поражений, однако многие аспекты остаются недостаточно систематизированными (1,3,5,7).

Таким образом, степень изученности проблемы можно охарактеризовать как высокую по объему накопленных данных, но недостаточную по систематизации и интеграции знаний. Современные работы направлены преимущественно на совершенствование отдельных приемов, тогда как практическое здравоохранение нуждается в комплексной стратегии, объединяющей патогенетическое обоснование, стандартизированные

алгоритмы диагностики и хирургической коррекции, а также объективную оценку отдаленных исходов.

Цель исследования: Изучить клинико-лабораторной и инструментально-диагностической характеристики поражений внепеченочных желчных протоков при осложненной желчекаменной болезни.

Материалы и методы. В контрольной группе преобладали больные с выраженным болевым синдромом, однако достоверных различий по этому признаку между подгруппами не выявлено ($\chi^2=3,6$; $p=0,06$; $OR=10,2$; 95% ДИ [0,9-115]). Подобная частота отражает общий патогенетический механизм билиарной обструкции и не зависит от наличия воспалительной реакции. Напротив, наличие лихорадки оказалось высокоспецифичным маркером инфекционного процесса, то есть у всех 27 пациентов с холангитом температура тела превышала 38 °С, тогда как в подгруппе без холангита она фиксировалась лишь у 12 (34,3%) больных, различие оказалось статистически значимым ($\chi^2=33,4$; $p < 0,001$). Схожая тенденция установлена и для развития желтухи, когда иктеричность склер и кожи наблюдалась у 25 (92,6%) больных с холангитом против 19 (54,3%) без холангита ($\chi^2=11,9$; $p=0,001$; $OR=9$; 95% ДИ [2,1-38,7]), что объясняется сочетанием механического и воспалительного компонентов билиарной гипертензии (рис. 1).

Общая слабость, тошнота и рвота чаще отмечались у пациентов с холангитом, хотя характер различий был неоднозначным по выраженности. Частота общей слабости составила 96,3% (26 случаев) против 62,9% (22 случая; $\chi^2=3,9$; $p < 0,05$; $OR=12,3$; 95% ДИ [0,96-157]), тошноты - 92,6% (25 случаев) против 34,3% (12 случаев; $\chi^2=5,1$; $p < 0,04$; $OR=18,1$; 95% ДИ [1,1-297]). Более отчетливый контраст получен для частоты регистрации рвоты, которая была отмечена у 22 (81,5%) пациентов с холангитом и лишь у 5 (14,3%) без него ($\chi^2=21,7$; $p < 0,001$; $OR=26,8$; 95% ДИ [6,6-108]). Такая динамика подтверждает, что с нарастанием инфекционно-воспалительной реакции усиливаются явления

интоксикации и вовлекаются рефлексорные механизмы гастробилиарного спазма. Интерес представляет противоположное распределение признаков локального воспаления в области желчного пузыря, при котором пальпируемый увеличенный пузырь чаще определялся у пациентов без холангита (31 случай; 88,6% против 15 случаев; 55,6%, $\chi^2=3,2$; $p=0,07$; OR=0,19; 95% ДИ [0,03-1,1]), что, вероятно, связано с относительным сохранением его наполнения при отсутствии локального воспалительного отека и не выраженного напряжения мышц. Аналогичное соотношение зафиксировано и для симптома Мерфи, положительного у 32 (91,4%) больных без холангита и лишь у 11 (40,7%) – с холангитом ($\chi^2=5,9$; $p=0,02$; OR=0,09; 95% ДИ [0,01-0,78]). Данный признак характерен для острого холецистита и теряет диагностическую ценность при распространенном воспалении, когда очаг смещается в протоки и печень.

Рис. 1. Характер клинических проявлений поражения ВЖП при осложненной ЖКБ

Интегральная оценка клинической картины показала, что совокупное количество симптомов в подгруппе с холангитом было значительно выше (177 признаков против 153 в группе без холангита). При пересчете на 1 пациента выявлено, что среднее число клинических проявлений составило 6,6 ед. в случае холангита и 4,4 ед. при его отсутствии ($p < 0,001$). Выявленный нами

показатель характеризует общую насыщенность клинической симптоматики и подтверждает, что при развитии восходящей инфекции билиарного тракта заболевание протекает более «манифестно», сочетая признаки местного и системного воспаления.

В совокупности полученные результаты демонстрируют клинический контраст двух вариантов течения холедохолитиаза. Для изолированной формы характерна ограниченность симптомов и преобладание локальных признаков поражения пузыря, тогда как присоединение холангита сопровождается системной воспалительной реакцией, генерализацией симптомов и выраженным полиорганным ответом. Различия по частоте лихорадки, желтухи и рвоты достигли уровня высокой статистической значимости ($p < 0,001$), что позволяет рассматривать их как ключевые клинические предикторы осложненного течения болезни и повышенного риска септических форм поражения ВЖП. В обеих подгруппах контрольной когорты лабораторные показатели отражали степень билиарной гипертензии и выраженность воспалительного компонента, однако характер различий между больными с холангитом и без него имел четко очерченные закономерности (табл. 1).

Таблица 1

Лабораторные проявления поражения ВЖП при осложненной ЖКБ

Показатель	Форма поражения вжп	
	Без холангита (n=35)	С холангитом (n=27)
Общий билирубин, мкмоль/л	27,3±8,1	130,8±37,4
Прямой билирубин, мкмоль/л	14,7±5,9	29,4±9,8
Активность ЩФ (x выше границы нормы)	1,1±0,2	3,6±0,6
АЛТ, ЕД/л	48±17	96±31
АСТ, ЕД/л	46±16	92±28
Лейкоциты, x10 ⁹ /л	9,8±1,7	12,6±2,3

Прокальцитонин, нг/мл	0,25±0,09	0,45±0,15
-----------------------	-----------	-----------

Уровень общего билирубина в подгруппе без холангита в среднем составлял 27,3±8,1 мкмоль/л, тогда как при холангите повышался почти в 5 раз ($U/\chi^2=8,92$; $p < 0,001$). Такое соотношение свидетельствует о присоединении не только механического, но и воспалительно-паренхиматозного звена нарушения оттока желчи, что характерно для септических форм билиарной обструкции. Аналогичные изменения зафиксированы по активности ЩФ. Рост обоих параметров имел статистически высокую значимость и определял основные биохимические маркеры тяжести заболевания ($U/\chi^2=9,11$; $p < 0,001$).

Прямой билирубин также увеличивался в 2 раза (29,4±9,8 против 14,7±5,9 мкмоль/л; $U/\chi^2=5,07$; $p < 0,001$), что подчеркивало вовлечение внутрипеченочных каналикул и нарушение конъюгационной функции гепатоцитов. Активность АЛТ и АСТ в группе больных с холангитом превышала аналогичные показатели без холангита почти в 2 раза ($U/\chi^2=4,81$; $p < 0,001$ и $U/\chi^2=4,94$; $p < 0,001$ соответственно). Несмотря на то, что трансаминазный профиль не являлся специфическим диагностическим критерием, его повышение отражало цитолитический ответ печени на длительную билиарную компрессию и инфекционную нагрузку.

Среднее количество лейкоцитов у пациентов с холангитом составляло 12,6±2,3 $\times 10^9$ /л и достоверно превышало средние значения в подгруппе без воспаления ($U/\chi^2=4,62$; $p < 0,001$). Подобная лейкоцитарная реакция типична для системного воспалительного ответа при восходящих инфекциях билиарного тракта. Одновременно отмечено повышение прокальцитонина в 1,8 раза среди больных с холангитом ($U/\chi^2=3,02$; $p=0,004$), что коррелировало с активностью септического процесса и подтверждало наличие бактериальной инвазии желчи. При этом частота гипербилирубинемии > 50 мкмоль/л достигала 92,6% (25 случаев) при холангите против 11,4% в группе без него ($U/\chi^2=37,2$; p

$<0,001$; $OR=87,5$; 95% ДИ 16,8-454). Повышение активности ЩФ более 1,5 раза ее нормальное верхней границы у 24 (88,9%) пациентов с холангитом и лишь у 3 (8,6%) без него ($U/\chi^2=41,6$; $p <0,001$; $OR=110,3$; 95% ДИ: 19,7-617).

Таким образом, биохимический профиль пациентов с холангитом характеризовался резким ростом уровня билирубина, ЩФ и ферментов цитолиза в сочетании с выраженным лейкоцитозом и повышением прокальцитонина. Такая совокупность отражает сочетанное действие обструктивного и инфекционного механизмов поражения. У больных без холангита лабораторные изменения носили ограниченный характер и соответствовали компенсированной стадии билиарной гипертензии. Суммарный анализ позволяет рассматривать общий билирубин и активность ЩФ как наиболее чувствительные лабораторные индикаторы перехода холедохолитиаза в осложненное течение с формированием холангита, тогда как уровни АЛТ, АСТ и лейкоцитов выполняют вспомогательную функцию при комплексной оценке состояния пациента.

Результаты инструментального исследования пациентов контрольной группы позволили определить закономерности макроскопических изменений ВЖП в зависимости от наличия холангита. Диаметр ОЖП при холангите был достоверно увеличен (в 1,6 раза; $U/\chi^2=8,76$; $p <0,001$). Такое расширение отражает стойкую билиарную гипертензию, обусловленную как механической обструкцией, так и воспалительно-инфильтративными изменениями стенки протока. Протяженность сужения дистального отдела ОЖП также различалась значительно и при холангите оно было почти вдвое (в 1,96 раза; $U/\chi^2=9,31$; $p <0,001$) выраженнее. Подобное удлинение зоны стриктуры формируется за счет перифокального отека и микрофиброза, что косвенно подтверждается данными гистологического анализа (табл. 2).

УЗИ и МРХГ исследование показало, что признаки пузырно-билиарной коммуникации встречались в 6 раз чаще при наличии холангита чем у больных

без воспаления желчного протока ($\chi^2=13,7$; $p < 0,001$; $OR=11,5$; 95% ДИ [2,9-45,9]) и указывает на более выраженное вовлечение инфундибулярно-шеечного отдела и возможное повреждение слизистых соединений, что создает условия для ретроградного распространения инфекции. Внутривнутрипеченочное расширение желчных протоков также выявлялось существенно (в 3 раза чаще) при холангите против данных больных без него ($\chi^2=17,5$; $p < 0,001$; $OR=9,6$; 95% ДИ [2,9-31,7]), что отражает распространение обструкции проксимальнее ворот печени и коррелирует с биохимическими признаками холестаза, отмеченными нами ранее.

Толщина стенки ЖП по данным УЗИ в группе с холангитом составляла в среднем $3,2 \pm 0,7$ мм против $2,8 \pm 0,6$ мм без него ($U/\chi^2=1,91$; $p=0,07$), что не достигло уровня статистической значимости и характеризовало локальное, а не системное воспаление.

Таблица 2

Инструментально-диагностические характеристики поражения ВЖП при осложненной ЖКБ

Показатель	Форма поражения ВЖП	
	Без холангита (n=35)	С холангитом (n=27)
Диаметр ОЖП, мм	$8,2 \pm 1,4$	$13,1 \pm 2,3$
Протяженность сужения ОЖП, мм	$5,3 \pm 1,2$	$10,4 \pm 2,1$
Подозрение на наличие пузырно-билиарный свищи, n (%)	3 (8,6%)	14 (51,9%)
Внутрипеченочной расширение желчных протоков, n (%)	9 (25,7%)	21 (77,8%)
Толщина стенки ЖП по УЗИ, мм	$2,8 \pm 0,6$	$3,2 \pm 0,7$
Число конкрементов в дистальном отделе ОЖП, шт.	$1,6 \pm 0,8$	$2,0 \pm 1,1$

Косвенные признаки перифокального отека (МРХГ), n (%)	7 (20%)	10 (37%)
Эластография печени (кПа)	7,1±1,3	7,9±1,4

Среднее число конкрементов в дистальном отделе ОЖП не различалось между группами ($U/\chi^2=1,73$; $p=0,09$), что указывает на то, что тяжесть процесса определяется не количеством камней, а фактором инфицирования желчи. Признаки перифокального отека по данным МРХГ регистрировались чаще (в 1,85 раз) при холангите, но также не имели статистической достоверности ($\chi^2=1,96$; $p=0,16$; OR=2,3; 95% ДИ [0,7-7,2]). Показатели эластографии печени варьировали в среднем от 7,1 до 7,9 кПа ($U/\chi^2=1,58$; $p=0,12$), и указывали на отсутствие выраженного билиарного фиброза в остром периоде заболевания.

Обобщая результаты инструментальной диагностики, можно отметить, что ключевыми предикторами осложненного течения ЖКБ явились увеличение диаметра ОЖП, удлинение зоны стриктуры, наличие пузырно-билиарной связи и внутрипеченочное расширение протоков - все они продемонстрировали высокий уровень статистической значимости ($p < 0,001$). Остальные параметры характеризовали локальные изменения и использовались как дополнительные, уточняющие признаки. Такое соотношение подтверждает, что инструментальные методы остаются надежным способом оценки степени билиарной гипертензии и позволяют количественно разграничивать формы течения холедохолитиаза до начала оперативного вмешательства.

Суммируя результаты клинико-лабораторного и инструментального анализа, можно отметить, что у пациентов с холангитом заболевание протекало в более тяжелой форме, характеризуясь множественной симптоматикой, выраженными биохимическими признаками холестаза и значительными морфологическими изменениями ВЖП. У таких больных чаще выявлялись лихорадка, желтуха и рвота ($p < 0,001$), повышался уровень общего билирубина и активность ЩФ ($p < 0,001$), регистрировался лейкоцитоз. По

данным визуализационных методов, диаметр ОЖП увеличивался до $13,1 \pm 2,3$ мм, а протяженность сужения достигала $10,4 \pm 2,1$ мм ($p < 0,001$), значительно чаще отмечались признаки внутрипеченочной дилатации и пузырно-билиарных сообщений. Совокупность этих данных демонстрирует, что наличие холангита у больных с холедохолитиазом сопровождается системной воспалительной реакцией и стойкой билиарной гипертензией, что определяет высокий риск осложненного течения и неблагоприятных исходов в ПОП.

Выводы:

1. У пациентов с холангитом заболевание протекает в более тяжелой форме, характеризуясь множественной симптоматикой, выраженными биохимическими признаками холестаза и значительными морфологическими изменениями ВЖП. У таких больных чаще выявлялись лихорадка, желтуха и рвота ($p < 0,001$), повышались уровень общего билирубина и активность ЩФ ($p < 0,001$), регистрировался лейкоцитоз. По данным визуализационных методов, диаметр ОЖП увеличивался до $13,1 \pm 2,3$ мм, а протяженность сужения достигала $10,4 \pm 2,1$ мм ($p < 0,001$), значительно чаще отмечались признаки внутрипеченочной дилатации и пузырно-билиарных сообщений.
2. Наличие холангита у больных с холедохолитиазом сопровождается системной воспалительной реакцией и стойкой билиарной гипертензией, что определяет высокий риск осложненного течения и неблагоприятных исходов в послеоперационном периоде.

Список литературы

1. Рафиков Б.Р. и соавт. Оценка состояния больных ЖКБ, осложненной холедохолитиазом (обзор литературы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2025. – Т. 20. - № 1. – С. 60–69.
2. Рахманов К.Э., Давлатов С.С. Диагностика и лечение синдрома Мириizzi // Вопросы науки и образования. – 2020. – № 13(97). – С. 131–135.

3. Ринчинов В.Б. и соавт. Успешное эндоскопическое лечение при холедохолитиазе с применением дистанционной литотрипсии и баллонной дилатации // *Анналы хирургической гепатологии*. – 2020. – Т. 25. - № 1. – С. 119–123.
4. Ромащенко П.Н. и соавт. Особенности хирургической тактики у больных ЖКБ, осложненной холедохолитиазом и холангитом // *Журнал Неотложная хирургия им. И. И. Джанелидзе*. – 2021. – № 2. – С. 68.
5. Kimura Y. et al. Pathogenesis and classification of Mirizzi syndrome based on morphological and surgical findings // *Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences*. - 2020. - № 27(9). - P. 621-630.
6. Kivivuori A. et al. Laparoscopic cholecystectomy versus antibiotic therapy for acute cholecystitis in patients over 75 years: randomized clinical trial and retrospective cohort study // *Scand J Surg*. – 2023. – V 112. - № 4. – P. 219–226.
7. Lameen H.M. et al. Laparoscopic cholecystectomy Mirizzi syndrome due to a long dilated cystic duct stump as a result of an impacted stone: a diagnostic and surgical pitfall // *Cureus*. – 2025. – V. 17. - № 9. – P. 919.
8. Larkins K. et al. A systematic review and meta-analysis of robotic resections for diverticular disease // *Colorectal Dis*. – 2022. – V. 24. - № 10. – P. 1105–1116.
9. Lee S.O., Yim S.K. Management of acute cholecystitis // *Korean J Gastroenterol*. – 2018. – V. 71. - № 5. – P. 264–268.
10. Li Y. et al. Microbiologic risk factors of recurrent choledocholithiasis post-endoscopic sphincterotomy // *World J Gastroenterol*. – 2022. – V. 28. - № 12. – P. 1257–1271.